

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Шамансуров Абдугапар Абдусаттарович

доктор права, академик АН Турон, профессор филиала НАО «Южно-Казахстанский университет» им М.Ауэзова г. Чирчик (Республика Узбекистан)

Саипова С. Р. – Студентка группы 24-2р Юриспруденция

Аннотация: рассматриваются вопросы выявления специфических особенностей формирования приоритетных принципов, комплексного исследования уголовно-исполнительного кодекса, законодательного обеспечения реформирования уголовно-исполнительной системы, обосновываются и вносятся предложения по совершенствованию уголовного и уголовно - исполнительного законодательства, имеющие существенное значение для развития уголовно-исполнительной системы, способствующие совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными нормами, позволяющие делать процесс исполнения наказаний демократичным, гуманным, что приводит к снижению рецидивной преступности и существенному оздоровлению общества.

Ключевые слова: *принципы индивидуализации, дифференциации, законности, справедливости, гуманизма, осужденный, персонал, арест, лишение свободы, исполнение наказаний, учреждения по исполнению наказаний, уголовно-исполнительное законодательство, пенитенциарная система.*

В работе рассматриваются вопросы выявления специфических особенностей формирования приоритетных принципов, комплексного исследования уголовно-исполнительного кодекса, законодательного обеспечения реформирования уголовно-исполнительной системы, обосновываются и вносятся предложения по совершенствованию уголовного и уголовно - исполнительного законодательства, имеющие существенное значение для развития уголовно-исполнительной системы, способствующие совершенствованию законодательства и практики его применения в соответствии с международными нормами, позволяющие делать процесс исполнения наказаний демократичным, гуманным, что приводит к снижению рецидивной преступности и существенному оздоровлению общества.

В общей теории права принципы рассматриваются как руководящие идеи, основные исходные положения правовой системы. Обладающие нормативными свойствами, они становятся обязательными при формировании отрасли законодательства, ее институтов.

Установление принципов уголовно- исполнительного права имеет важное методологическое и практическое значение. Уяснение принципов позволяет понять задачи, которые стоят перед органами государства, исполняющими наказания, связанные с исправительным воздействием, существо средств и методов, при помощи которых достигаются цели наказания, придает нужную направленность уголовно-исполнительному законодательству и практике его применения. Выявление принципов уголовно-исполнительного права содействует воспитанию работников учреждений по исполнению наказаний в духе строгого соблюдения законности, правильного понимания задач и характера деятельности этих органов государства, способствует более эффективному применению средств, методов и форм исправления, осужденных [1].

Принципы уголовно-исполнительного законодательства Республики Узбекистан перечислены в ст.6 Кодекса, которая показывает тесную взаимосвязь принципов законности, справедливости, гуманизма, демократизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, рационального применения принудительных средств и стимулирования правопослушного поведения осужденных, и вместе с тем их собственное глубокое содержание, свою очередь, влияет на формирование конкретных институтов и норм уголовно-исполнительного законодательства.

На основании изложенного, на наш взгляд, ст.6. УИК РУз. необходимо дополнить и изложить в следующей редакции: «Уголовно- исполнительное законодательство основывается на принципах законности, справедливости, гуманизма, демократизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием» [2,3].

а) Принцип законности. Обязательность строгого и неукоснительного соблюдения законов, связанных с исполнением наказаний: осужденными, персоналом учреждений и органов, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, должностными лицами, учреждениями и организациями, взаимодействующими с системой исполнения наказания. Основаниями исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового воздействия являются приговор, определение или постановление суда, вступившие в законную силу.

б) Принцип справедливости. Меры принуждения и поощрения, применяемые к осужденным должны быть справедливыми: формировать у них правопослушное поведение, уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и традициям человеческого общежития.

в) Принцип гуманизма. Республика Узбекистан уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний, принимает меры, направленные на возвращение обществу социально полезной личности.

г) Принцип демократизма. Органы государственной власти и местного самоуправления, судебные, ведомственные и органы прокуратуры осуществляют контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. Общественные объединения, органы самоуправления граждан и коллективы привлекаются к исправлению осужденных.

д) Принцип дифференциации исполнения наказания. К различным категориям осужденных в зависимости от тяжести совершенных преступлений, пола, возраста, поведения в процессе отбывания наказания применяются меры принуждения и ограничение прав в различных объемах, а так же поощрения.

е) Принцип индивидуализации исполнения наказания. Воспитательная работа с осужденными проводится в индивидуальной форме. Средства исправления применяются с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности и поведения осужденного.

ж) Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения.

При применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его поведение в период отбывания наказания. Следует целенаправленно осуществлять воспитательное воздействие на осужденных, трудовое воспитание, общее образование, профессиональное обучение и профессиональная подготовка. Поощрять правопослушное поведение осужденных.

з) Принцип соединения наказания с исправительным воздействием. Комплекс различных средств, применяются с целью исправления осужденных и предупреждения совершения ими новых преступлений. Исправительное воздействие на осужденного оказывается с учетом общественной опасности и характера совершенного им преступления, вида и срока наказания, личности осужденного, его поведения в период отбывания наказания.

Литература

1. Шамансуров А.А. Научно-концептуальные основы совершенствования уголовно-исполнительной системы Республики Узбекистан. – Ташкент. Институт философии и права, 2012. – 32 с.

2. Г. Абдумажидов, А. Шамансуров. Права осужденных: Международные и национальные стандарты // Демократизация и права человека. – Ташкент, 2011. -

№3. - С. 125-127.

3.Шамансуров А.А. Проблемы совершенствования законодательства системы исполнения наказаний: теория и практика. – Ташкент. ТГЮИ. 2011. – 296 с.